

Sucesso e avaliação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre milhas aéreas no Ensino Médio: atrelando Educação Financeira e Aprendizagem Significativa Crítica

Success and evaluation of a Potentially Significant Teaching Unit (PSTU) on air miles in high school: linking Financial Education and Critical Meaningful Learning

Gian Molinari Martini¹ Maria Cecília Pereira Santarosa² Vânia Bolzan Denardi³

Submetido: 07/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 16/05/2026

RESUMO

O Ensino Médio representa uma etapa de transição para a vida adulta, em que os jovens necessitam desenvolver competências para lidar de forma crítica com desafios financeiros presentes em seu cotidiano. Nesse cenário, a escola assume papel central ao articular conteúdos matemáticos a temas contemporâneos de Educação Financeira, aproximando-os da realidade dos estudantes. Este artigo teve como objetivo avaliar em que medida uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa e Crítica, poderia favorecer aprendizagens significativas em Educação Financeira, tomando o mercado de milhas aéreas como eixo central. A pesquisa, de natureza qualitativa e conduzida como estudo de caso, foi realizada em uma escola pública do Rio Grande do Sul, com estudantes do segundo ano do Ensino Médio. A coleta de dados incluiu mapas conceituais, questionários, testes, observações em sala e jogos, tanto prontos quanto criados pelos alunos. Os resultados mostraram avanços na compreensão e reorganização conceitual, na capacidade de análise crítica de situações financeiras e no desenvolvimento de habilidades de planejamento, consumo consciente e tomada de decisão. Embora o tema das milhas aéreas não tenha sido plenamente assimilado nos produtos finais, sua exploração inicial favoreceu reflexões relevantes e ampliou o repertório dos estudantes. Portanto, sua introdução proporcionou um primeiro contato significativo, potencializando aprendizagens futuras. Conclui-se que a UEPS contribuiu para integrar teoria e prática, mobilizando princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa e Crítica e promovendo aprendizagens duradoura, efetiva e contextualizadas.

Palavras-chave: Educação Financeira. Milhas Aéreas. Sequência Didática. Aprendizagem Significativa. Ensino Médio.

ABSTRACT

High school represents a transitional stage toward adulthood, in which young people need to develop competencies to deal critically with financial challenges present in their daily lives. In this context, the school plays a central role by articulating mathematical content with contemporary topics of Financial Education, bringing them closer to students' realities. This article aimed to evaluate the extent to which a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU), grounded in the Theory of Meaningful and Critical Learning, could promote meaningful learning in Financial Education, using the airline miles market as its central theme. The research, qualitative in nature and conducted as a case study, was carried out in a public school in Rio Grande do Sul with second-year high school students. Data collection included concept maps, questionnaires, tests, classroom observations, and games, both pre-existing and created by the students. The results showed progress in conceptual understanding and reorganization, in the ability to critically analyze financial situations, and in the development of skills related to planning, conscious consumption, and decision-making. Although the topic of airline miles was not fully assimilated in the final products, its initial exploration fostered relevant reflections and expanded students' repertoire. Therefore, its introduction provided a meaningful first contact, enhancing future learning. It is concluded that the PMTU contributed to integrating theory and practice, mobilizing principles of the Theory of Meaningful and Critical Learning and promoting lasting, effective, and contextualized learning.

Keywords: Financial Education; Airline Miles; Teaching Sequence; Meaningful Learning; High School.

¹ Doutorando em Educação em Ciências - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Rio Grande do Sul (RS). gianmolinari@hotmail.com

² Doutora em Ensino de Física. Professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Rio Grande do Sul (RS). maria-cecilia.santarosa@ufsm.br

³ Doutora em Ensino de Matemática. Professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Rio Grande do Sul (RS).. vania.denardi@ufsm.br

1. Introdução

Com o aumento da inflação e o conseqüente encarecimento de produtos e serviços, o poder de aquisição da população diminui, provocando o crescimento do endividamento, a queda da qualidade de vida e a necessidade de priorizar gastos básicos, como alimentação, aluguel, água e energia elétrica. Nesse contexto, a escola assume um papel central, comprometendo-se em preparar os jovens para lidar criticamente com desafios financeiros que extrapolam o espaço da sala de aula.

A partir desse ponto que a Educação Financeira se torna importante, sobretudo no Ensino Médio, etapa em que os estudantes estão em transição para a vida adulta e necessitam desenvolver competências para administrar seus recursos com responsabilidade e consciência. Mais do que compreender cálculos, espera-se que os educandos financeiramente sejam capazes de planejar seus gastos, diferenciar compras à vista e a prazo, manter contas em dia, formar reservas financeiras e até desenvolver posturas empreendedoras. Tais competências favorecem a tomada de decisões conscientes e possibilitam aos alunos um posicionamento crítico frente às demandas econômicas e sociais contemporâneas (Brasil, 2018). Para além do domínio técnico da Educação/Matemática Financeira, os processos de ensino e aprendizagem podem estar fundamentados em teorias que promovam significados e criticidade.

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel (1963), destaca que o novo conhecimento se ancora no conhecimento prévio, enriquecendo-o e tornando-o mais elaborado e estável (Moreira, 2010). A Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), desenvolvida por Moreira (2010), amplia essa perspectiva ao incorporar uma dimensão emancipatória, questionando se os processos educativos realmente têm contribuído para a formação crítica dos estudantes e para sua atuação responsável na sociedade.

Ambas as teorias, quando articuladas, constituem um alicerce para a construção de propostas pedagógicas que valorizem tanto a compreensão conceitual quanto a reflexão crítica. Nesse cenário, as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) configuram-se como estratégias didáticas capazes de integrar a TAS e a TASC. Estruturadas em etapas interligadas, as UEPS possibilitam que o estudante relacione o conhecimento prévio a novos conceitos, participe de situações-problema, reflita criticamente e produza significados duradouros. Mais do que seqüências didáticas, tratam-se de propostas que fazem a integração dos saberes, preparando os alunos para lidar com situações reais e complexas.

A presente pesquisa, nesse sentido, teve como objetivo investigar as potencialidades de uma UEPS, fundamentada na TAS e na TASC, para a promoção da Educação Financeira no

Ensino Médio, tomando o mercado de milhas aéreas como eixo central. As milhas aéreas, também conhecidas como pontos de fidelidade, correspondem a recompensas oferecidas por companhias aéreas ou instituições financeiras aos clientes que utilizam serviços de transporte aéreo ou realizam compras por meio de cartões de crédito vinculados. Esses pontos podem ser acumulados e posteriormente trocados por passagens, produtos ou serviços, constituindo-se em uma forma de “moeda alternativa” no mercado de consumo. Além de serem vendidos e promoverem uma espécie de renda extra. Ao trazer esse tema para o contexto escolar, busca-se aproximar os conteúdos relacionados a Educação Financeira de situações concretas vivenciadas pelos alunos.

Assim, ao compreender o funcionamento das milhas aéreas, os estudantes podem refletir sobre planejamento financeiro, estratégias de consumo consciente, tomada de decisões e possibilidades de economia, ampliando sua visão sobre finanças pessoais e coletivas. Desta forma, será tratado, a seguir, o que é uma UEPS, destacando seus fundamentos teóricos, sua estrutura e a relevância dessa proposta pedagógica para a promoção de Aprendizagens Significativas e Críticas no contexto escolar.

2. Unidades de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS

As UEPS são sequências didáticas estruturadas que articulam os princípios da TAS com a TASC. O objetivo das UEPS é promover a aprendizagem de forma relevante e duradoura, conectando novos conhecimentos aos saberes prévios dos alunos e estimulando o pensamento crítico (Moreira, 2011). O conceito central de uma UEPS está na interação entre conceitos novos e prévios. Desta forma, permite que o aluno compreenda o conteúdo e seja capaz de aplicá-lo em diferentes contextos, superando a aprendizagem mecânica e promovendo transferência de conhecimento (Brum, 2015).

A construção de uma UEPS segue uma sequência de etapas interligadas, cada uma com funções específicas. Inicialmente, o professor deve selecionar o tópico a ser abordado, escolhendo um tema relevante e desafiador, que envolva conteúdos conceituais e procedimentais. Em seguida, é importante identificar o conhecimento prévio dos alunos, por meio de discussões em sala, mapas conceituais, questionários diagnósticos, observação direta ou análise de trabalhos anteriores. Assim, garantindo que a aprendizagem nova se apoie em uma base sólida (Moreira, 2011; Santos & Rossi, 2020).

A terceira etapa consiste na introdução problemática, que envolve apresentar situações-problema ou dilemas reais relacionados ao conhecimento prévio, despertando interesse e motivação dos alunos para explorar o conteúdo (Moreira, 2011). Em seguida, ocorre a

apresentação do conhecimento, na qual os conceitos são expostos de forma clara e progressiva, acompanhados de atividades colaborativas que permitam aos estudantes aplicar e explorar os novos saberes (Moreira, 2011).

Após a apresentação inicial, a UEPS promove o aprofundamento e a integração, revisitando os conceitos de forma mais complexa e conectando diferentes saberes. Desta forma, é complementado pela etapa de integração contínua, na qual situações-problema mais elaboradas e desafiadoras consolidam a aprendizagem por meio da reconciliação integrativa (Moreira, 2011).

A avaliação contínua acompanha todo o processo, combinando estratégias formativas e somativas, como observação, diários de aprendizagem, portfólios e apresentações, fornecendo *feedback* constante e permitindo ajustes no ensino conforme necessário (Teixeira, Pinheiro & Brandalise, 2023). Nesse sentido, é importante ressaltar que "[...] a aplicação da UEPS não se trata de uma receita pronta e imutável, mas sim de uma proposta flexível e adaptável às diferentes realidades educacionais, o que reforça a importância da criatividade e da capacidade de adaptação do professor no processo de ensino-aprendizagem" (Cabral; Farias, 2025, p. 146). Por fim, o sucesso da UEPS é evidenciado quando os alunos demonstram compreensão profunda do conteúdo, capacidade de aplicá-lo em novas situações e autonomia para resolver problemas, confirmando que a aprendizagem foi significativa (Moreira, 2011).

Portanto, ao serem aplicadas de forma adequada, as UEPS proporcionam um aprendizado significativo e crítico, estimulando o pensamento reflexivo, a resolução de problemas e a conexão entre teoria e prática (Moreira, 2011). Para que a UEPS tenha sucesso, é necessário verificar se houve evidências de Aprendizagem Significativa. Portanto, será tratado a seguir sobre a TAS e a TASC, que servem como alicerce das UEPS.

3. Aprendizagem Significativa e Crítica

A TAS propõe que o aprendizado não seja visto apenas como memorização⁴, mas como um processo ativo em que o aprendiz assume papel central (Moreira, 2023). A essência da TAS está na Aprendizagem Significativa, que ocorre quando novas informações são relacionadas de forma substantiva e não arbitrária a conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante, chamados de subsunçores (conhecimentos prévios). Para isso, é necessário que o material seja potencialmente significativo e que o estudante manifeste disposição para aprender (Moreira, 2023). Esse processo se distingue da aprendizagem mecânica, pois, conforme Costa

⁴ A Aprendizagem Significativa se opõe frontalmente à aprendizagem mecânica, caracterizada pela simples memorização de informações desconectadas, sem que haja integração com o conhecimento prévio (Moreira, 2023). Enquanto a aprendizagem mecânica tende a ser frágil, superficial e facilmente esquecida, a Aprendizagem Significativa promove compreensão duradoura e aplicável a novos contextos (Moreira, 2023).

Júnior et al. (2023, p. 57), "[...] a aprendizagem significativa é preferível à memorização mecânica porque é uma maneira mais fácil, mais prática e mais eficaz de absorver o conhecimento", na medida em que os conceitos se ancoram em estruturas cognitivas já existentes, tornando-os duradouros e transferíveis.

De acordo com Silva & Silva (2017), a importância da TAS reside no reconhecimento de que cada aprendiz traz consigo um repertório de experiências e conhecimentos que moldam a forma como novas informações serão assimiladas. Por isso, Santos & Rossi (2020) destacam que cabe ao professor valorizar esses saberes prévios ao planejar o ensino, de modo a criar pontes entre o novo conteúdo e o já conhecido.

Para que a aprendizagem seja significativa, Ausubel (1963) propôs princípios como o da diferenciação progressiva, segundo o qual o aprendizado deve partir de conceitos mais gerais para, gradualmente, avançar em direção aos mais específicos (Moreira, 2010). Esse movimento permite ao estudante construir uma visão ampla antes de aprofundar os detalhes, favorecendo a organização hierárquica do conhecimento.

Diferencia-se do ensino tradicional, que frequentemente privilegia a fragmentação dos conteúdos, ao propor que novas informações sejam apresentadas em relação com conceitos já estabelecidos, ampliando e refinando continuamente o repertório do aprendiz. Assim, cabe ao professor não apenas transmitir conteúdos, mas estimular a percepção das relações entre eles e acolher as contribuições dos estudantes, favorecendo a ampliação da rede conceitual.

Outro princípio fundamental é o da reconciliação integrativa, que consiste em explorar as relações entre ideias, evidenciando semelhanças, diferenças e até aparentes contradições (Brum, 2015). Esse processo implica revisar e reorganizar conhecimentos prévios à luz de novas informações, promovendo a integração de conceitos dispersos em uma estrutura cognitiva mais coesa.

Ao reconciliar discrepâncias, o aluno desenvolve a capacidade de analisar criticamente, identificar conflitos conceituais, propor hipóteses e reinterpretar o que aprendeu. Desta maneira, a reconciliação integrativa não apenas fortalece a retenção de informações, mas também fomenta o pensamento crítico e a flexibilidade cognitiva, elementos centrais para a Aprendizagem Significativa e Crítica.

Moreira (2010) amplia essa teoria ao propor a Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que acrescenta o caráter reflexivo e emancipatório à aprendizagem. O aluno deve questionar, reinterpretar e avaliar o conhecimento, transformando-se em um sujeito crítico e autônomo (Silva; Gomes & Ujiie, 2023). Para orientar práticas pedagógicas, Moreira (2010; 2023) elenca 13 princípios facilitadores, apresentados a seguir.

O primeiro princípio, conhecimento prévio, afirma que aprender parte do que o aluno já

sabe, sendo os saberes prévios fundamentais para atribuição de significado (Moreira, 2010). O segundo, interação social e questionamento, valoriza o diálogo e a troca de ideias como motores do pensamento crítico (Moreira, 2023). O terceiro, não centralidade do livro didático, rompe com a ideia de única fonte de saber, propondo múltiplos recursos e perspectivas (Moreira, 2010; Moreira, 2023).

O quarto princípio, aprendiz como perceptor/representador, reconhece que cada estudante percebe e expressa o conhecimento de forma própria, o que deve ser valorizado (Moreira, 2010). O quinto, conhecimento como linguagem, destaca que o saber se constrói por meio da linguagem, verbal ou não verbal, que molda a compreensão (Moreira, 2010). O sexto, consciência semântica, aponta para a necessidade de compreender significados profundos e não apenas definições superficiais (Moreira, 2010; Moreira, 2023).

O sétimo princípio, aprendizagem por erro, vê no erro uma oportunidade de reflexão e avanço, e não uma falha (Moreira, 2010). O oitavo, desaprendizagem, sugere abandonar ideias ultrapassadas para construir novos entendimentos (Moreira, 2010). O nono, incerteza do conhecimento, afirma que todo saber é provisório, estimulando a humildade intelectual (Moreira, 2010; Moreira, 2023).

O décimo princípio, não utilização exclusiva do quadro, propõe o uso de metodologias diversificadas em lugar da centralidade do professor (Moreira, 2023). O décimo primeiro, abandono da narrativa, rompe com a aula expositiva unilateral e defende práticas participativas como debates e projetos (Moreira, 2010). O décimo segundo, superação das dificuldades, ressalta que o apoio de colegas, professores e recursos pedagógicos permite vencer obstáculos (Chirone; Moreira & Sahelices, 2021).

Por fim, o décimo terceiro, retroalimentação, valoriza as devolutivas do professor como forma de reforçar e aprofundar a compreensão (Chirone; Moreira & Sahelices, 2021). Portanto, a TASC alia os fundamentos da TAS à reflexão crítica, promovendo uma aprendizagem que, além de significativa, é emancipatória e prepara os estudantes para atuarem de forma consciente na sociedade (Silva, 2021).

4. Metodologia

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, uma vez que buscou apresentar os resultados por meio de descrições interpretativas e explorar a complexidade de fenômenos sociais, culturais e comportamentais, utilizando dados não numéricos (Denzin & Lincoln, 2018). Esse tipo de abordagem permitiu aprofundar-se nas perspectivas e experiências dos participantes, buscando compreender suas vivências, percepções e comportamentos (Gil, 2022).

O planejamento da pesquisa se deu por meio de um estudo de caso, estratégia que permite analisar minuciosamente um caso específico, proporcionando compreensão detalhada e contextualizada do objeto de estudo (Yin, 2018). O estudo de caso possibilita coletar uma ampla variedade de informações, utilizando múltiplas fontes, como observações em sala, questionários, análise de documentos e registros escolares (Gil, 2022). A diversidade de dados contribui para uma visão abrangente do contexto e da interação entre os elementos envolvidos, favorecendo a compreensão profunda do fenômeno em estudo.

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro Nunes, localizada em São Gabriel – RS, com uma turma de 22 alunos do segundo ano do Ensino Médio. As atividades ocorreram semanalmente às terças-feiras pela manhã, durante três aulas da trilha eletiva “Matemática Financeira”, proposta pelo Novo Ensino Médio.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram: testes de sondagem, elaboração de mapas conceituais, jogos educativos, *brainstorming*⁵, questionários, fotografias, observações em sala e avaliações aplicadas ao longo da sequência didática. A utilização de múltiplos instrumentos possibilitou o registro detalhado das experiências, percepções e aprendizagens dos alunos. Foram adotadas medidas éticas e de segurança rigorosas. O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)⁶, garantindo respaldo legal e proteção aos participantes.

Os estudantes e responsáveis foram informados sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos, riscos e direitos por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento, assegurando a transparência e a participação voluntária. Para preservar a privacidade, os rostos nas imagens foram desfocados e os nomes substituídos por pseudônimos. Somente foram analisados os dados dos alunos que autorizaram a participação e que tiveram presença efetiva nas atividades da UEPS, garantindo a validade e confiabilidade da coleta de informações. Sendo assim, a seguir, se fará a análise dos resultados obtidos por intermédio da UEPS, além de se apresentar os passos aplicados ao longo da investigação.

5. Análises, Resultados e Estrutura da UEPS Aplicada

A Embora o tema central da proposta tenha sido milhas aéreas, em nenhum momento os

⁵ *Brainstorm* (ou “chuva de ideias”) é uma técnica de geração de ideias em grupo, utilizada para estimular a criatividade e a participação coletiva. Consiste em reunir espontaneamente sugestões, palavras ou conceitos sobre um tema, sem julgamentos ou críticas no primeiro momento, visando levantar o maior número possível de contribuições que depois podem ser organizadas e analisadas.

⁶ Submetido no dia 01 de fev. de 2024 e aprovado no dia 15 de fev. de 2024. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSM em 15/02/2024, com o número de registro CAAE (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética): 77239024.1.0000.5346.

educandos foram obrigados a utilizá-lo na elaboração dos jogos ou dos novos mapas conceituais. A escolha foi intencional, pois buscou-se observar de que forma os estudantes assimilariam e aplicariam os conceitos trabalhados. Além disso, devido ao grande volume de dados coletados, optou-se por apresentar, nos presentes resultados, apenas algumas amostras.

Conforme discutido no Referencial Teórico, a UEPS organiza-se em etapas sugeridas, mas que devem ser adaptadas à realidade dos alunos e ao conteúdo. Com base nesse princípio, a proposta, teve como temática compreender como a compra e venda de milhas aéreas pode se tornar uma oportunidade de Educação Financeira (Passo 1 – Seleção do Tópico). No início, os alunos foram organizados em duplas para realizar um *brainstorm* sobre “Educação Financeira”. As palavras-chave levantadas serviram de base para a construção dos primeiros mapas conceituais, permitindo investigar seus conhecimentos prévios (Passo 2).

Como os estudantes não tinham familiaridade com mapas conceituais, foi necessário realizar uma breve introdução sobre esse recurso, apresentando sua estrutura e modo de elaboração. A explicação se fez necessária porque, até então, os educandos apenas possuíam algum contato com mapas mentais, que diferem dos mapas conceituais por se organizarem de forma mais linear e associativa, sem a mesma ênfase em relações hierárquicas e nos termos de ligação que caracterizam a proposta.

O uso de mapas conceituais como estratégia pedagógica facilita a visualização do processo de construção do conhecimento, permitindo identificar mudanças na compreensão dos conceitos ao longo do tempo. Segundo Moreira (2011), os mapas conceituais são recursos metacognitivos⁷ que ajudam o aprendiz a organizar e integrar novos conhecimentos, promovendo uma Aprendizagem Significativa.

No Mapa Conceitual abaixo (Figura 1), por exemplo, observa-se que o conceito central de Educação Financeira se ramifica em temas ligados à Matemática Financeira, como dinheiro, cálculos, juros e produtos econômicos. Os alunos revelaram compreender, ainda que de forma inicial, a relação entre Educação Financeira e situações cotidianas, envolvendo porcentagens, números decimais e a aplicação de juros simples e compostos. Isso confirma o apontado por Kistemann Jr. (2011), ao destacar a importância de reconhecer os efeitos dos juros no consumo para evitar endividamentos.

⁷ Metacognição, conforme Silva e Bizerra (2022), refere-se à capacidade de um indivíduo de refletir, monitorar e regular seus próprios processos cognitivos. Envolve o conhecimento sobre como se aprende e o controle consciente das estratégias utilizadas durante a aprendizagem como: planejar, acompanhar e avaliar a própria compreensão e desempenho.

Figura 1- Mapa Conceitual referente aos Conhecimentos Prévios dos Educandos

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

O mapa apresenta estrutura hierárquica satisfatória, partindo do conceito central e avançando para subtemas organizados. Identifica-se a diferenciação entre juros simples e compostos, bem como suas relações com desconto e montante, embora algumas conexões, como a associação entre juros e lucro, pudessem ser mais claras. A hierarquia também poderia ser refinada, por exemplo, agrupando cálculos de porcentagem, frações e decimais sob o eixo de operações matemáticas aplicadas.

Embora não haja erros conceituais, alguns termos, como “produto”, carecem de maior precisão. As palavras de ligação utilizadas são funcionais, mas poderiam ser mais descritivas para explicitar as conexões. De acordo com Moreira (2011), tais conectores são essenciais para a formação de proposições significativas.

Os subsunçores evidenciados revelam que os estudantes possuem base relevante em operações matemáticas e conceitos econômicos. No entanto, lacunas, como a ausência de maior exploração do conceito de desconto, apontam para possibilidades de reconciliação integrativa, favorecendo a ampliação e reorganização cognitiva. O mapa expressa um movimento de diferenciação progressiva, no qual conceitos gerais se articulam a ideias específicas, ainda que de forma inicial.

Identifica-se fortes ligações com a Matemática Financeira, evidenciando que os conceitos matemáticos são a base para a compreensão das práticas financeiras abordadas pelos educandos. Desta maneira, pode-se enaltecer que a Educação Financeira e a Matemática Financeira não

apenas se relacionam, mas se complementam, sendo essencial compreender os fundamentos matemáticos para uma gestão financeira consciente e crítica.

A situação-problema (Passo 3) foi apresentada por meio do jogo Bons Negócios, explorando as etapas de compra e venda de produtos. A dinâmica, após duas aulas de explicação e demonstração, foi jogada em grupos, possibilitando compreender de maneira prática o conceito de lucro. O jogo “Bons Negócios”, desenvolvido pelo Instituto Brasil Solidário, tem como objetivo ensinar noções de Educação Financeira, Empreendedorismo e planejamento econômico de forma lúdica.

Nele, os participantes simulam a gestão de uma loja: iniciam com um capital fictício, compram e vendem produtos em leilão e buscam obter lucro por meio de negociações estratégicas. O jogo é dividido em fases de compra, venda e desafios, permitindo trabalhar conceitos como porcentagem, lucro, prejuízo e tomada de decisão. Além de exercitar conteúdos matemáticos, promove habilidades de planejamento financeiro, raciocínio lógico e visão crítica sobre o mundo dos negócios.

A aplicação do jogo Bons Negócios (Figura 2) possibilitou aos estudantes compreender, de forma prática e contextualizada, o conceito de lucro e as implicações das diferentes estratégias financeiras adotadas. Ao longo das rodadas, os alunos ajustaram suas escolhas, aprendendo com os erros iniciais e desenvolvendo maior planejamento em suas negociações.

Figura 2 - Jogo Bons Negócios

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

Além disso, a experiência reforçou a importância da mediação docente, da utilização de recursos tecnológicos e do trabalho colaborativo entre os grupos. O uso do celular, por exemplo, auxiliou nos cálculos de lucro e prejuízo, enquanto o papel do “banco” promoveu noções de responsabilidade e organização financeira.

Portanto, o jogo demonstrou ser um recurso eficaz para promover Aprendizagens

Significativas e Críticas, estimulando a tomada de decisão, o raciocínio lógico e o desenvolvimento de uma postura empreendedora aplicável tanto ao contexto escolar quanto à vida cotidiana.

Na etapa de apresentação do conhecimento (Passo 4), realizou-se uma exposição no auditório da escola, com apoio de *slides*⁸ e de um vídeo⁹ explicativo, abordando o funcionamento das milhas aéreas, sua acumulação, utilização, valor de mercado e potencial de lucro. Para fomentar o debate, foram apresentados cenários reais de venda de milhas, incentivando os alunos a refletirem sobre a aplicação prática dos conceitos. A etapa foi finalizada com um questionário, em duplas, que articulava conceitos teóricos e situações de cálculo.

A análise do questionário permitiu observar avanços expressivos na compreensão dos estudantes sobre milhas aéreas, bem como algumas dificuldades que evidenciam tanto a evolução quanto os pontos que ainda necessitam de amadurecimento conceitual. Na primeira questão (Figura 3), ficou evidente que os alunos possuíam conhecimentos prévios frágeis, associando milhas apenas a viagens ou descontos, sem reconhecer sua função como moeda de troca no mercado de fidelidade.

Figura 3 - Respostas dos Alunos Referentes a Questão Um do Questionário

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

⁸ Os slides da apresentação sobre milhas aéreas podem ser visualizados através do link: https://drive.google.com/file/d/1ctj8X2QVUK9dq8CI_FBXQCbMmvzF2-/view?usp=sharing. Acesso em: 08 de set. de 2025.

⁹ Vídeo disponível através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=Ib0jg4IOS10>. Acesso em: 08 de set. de 2025.

As ideias iniciais serviram como subsunçores para que, ao longo da atividade, fosse possível construir um entendimento mais sólido e inter-relacionado. As questões seguintes (Figura 4) mostraram que os alunos conseguiram assimilar progressivamente conceitos matemáticos aplicados ao contexto financeiro, como a conversão de milheiros em milhas, cálculo de descontos e análise de promoções.

Figura 4 - Questionário aplicado sobre Milhas Aéreas

1) Você sabe o que são milhas aéreas? Caso sua resposta seja "sim", explique com suas palavras o que são. Caso seja "não", diga o que você acha que elas podem ser.

2) Examine as informações abaixo e responda as questões.

A) Quantas milhas representam um Milheiro? E cinco milheiros?

B) Qual o valor máximo de milhas que um comprador pode adquirir? E a quantos milheiros equivalem esse número de milhas?

C) Qual o valor de cada milheiro após o desconto de 60%?

D) Se você comprar 10 milheiros, quanto gastará no total? E 50 milheiros? E 100 milheiros?

E) Quantas milhas você receberá ao comprar 20 milheiros, considerando o bônus de 90%? E 100 milheiros?

F) Essa promoção é vantajosa? Justifique sua resposta, considerando o custo por milha antes e após o desconto.

3) Após aproveitar a promoção de compra de milhas aéreas, você possui agora 200.000 milhas (200 milheiros). Um site oferece a compra das suas milhas, mas o valor pago depende do prazo para a transação ser concluída, conforme a tabela abaixo:

Escolha a opção que melhor se adapta ao seu perfil e bons negócios.

Quantidade de Milhas	200 mil de Programa de Fidelidade	Programa de Miles	Valor pago pela HonraMilhas
Em 150 dias corridos			R\$ 3.738,88
Em 120 dias corridos			R\$ 3.658,48
Em 90 dias corridos			R\$ 3.578,08
Em 60 dias corridos			R\$ 3.497,68
Em 30 dias corridos			R\$ 3.360,20
Em 5 dias úteis			R\$ 2.680,00

NEGOCIAR MINHAS MILHAS

Analise os dados junto às informações da questão 2 e responda às questões.

A) Comparando os valores, qual prazo é o mais vantajoso financeiramente?

B) Se você precisar de dinheiro em até 30 dias, qual será o impacto financeiro (em relação ao valor máximo possível de R\$ 3.738,88)?

C) Considerando que você comprou as milhas por R\$ 280 (10 milheiros com bônus de 90%), qual é o lucro líquido obtido em cada prazo de venda?

D) Suponha que você tivesse comprado os 200 milheiros pelo valor original de R\$ 70 cada (sem a promoção e o bônus). Qual seria o custo total? Alguma das vendas compensara?

E) Em qual cenário você prefere vender as milhas, considerando o equilíbrio entre lucro e prazo? Justifique sua decisão.

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

Apesar disso, algumas dificuldades foram identificadas, principalmente na interpretação de enunciados e na aplicação correta das condições do problema. Isso foi perceptível em situações como o cálculo do custo total de 10, 50 e 100 milheiros, em que parte dos alunos utilizou o valor original do milheiro (R\$ 70,00) em vez do valor com desconto (R\$ 28,00), revelando lacunas na leitura atenta do contexto. No entanto, mesmo diante desses equívocos, observa-se que os estudantes estavam no caminho da diferenciação progressiva, pois já compreendiam que o conceito de milhas não se limitava a viagens, mas envolvia operações de compra, venda e análise de custo-benefício. A evolução se intensifica nas questões que exigiam avaliação crítica de promoções com bônus de 90%, em que a maioria identificou corretamente as quantidades de milhas acumuladas e reconheceu a vantagem financeira da oferta.

Um aspecto relevante foi que alguns alunos foram além do cálculo básico, destacando a queda do valor por milha e problematizando a necessidade de atenção a promoções enganosas,

evidenciando o desenvolvimento de uma postura crítica em relação às decisões financeiras. Na questão final, que envolvia a análise de compra e venda de milhas em diferentes prazos. Os alunos mostraram capacidade de comparação entre cenários financeiros, identificando que prazos maiores resultavam em maior lucro, mas também refletindo sobre situações de necessidade de liquidez em prazos menores.

A diversidade das respostas demonstra que os educandos compreenderam a importância de equilibrar lucro e tempo, habilidade essencial para a tomada de decisões econômicas. Por outro lado, as dificuldades apareceram novamente em cálculos mais complexos, como no lucro líquido e na simulação de cenários sem promoção, nos quais alguns não consideraram o custo inicial ou justificaram de forma insuficiente suas escolhas, o que comprometeu a análise global de rentabilidade. Os resultados reforçam a presença de diferenciação progressiva, na medida em que os conhecimentos prévios foram gradualmente refinados e reorganizados. Assim, permitindo aos educandos construir uma visão mais crítica, estruturada e aplicável sobre a gestão do dinheiro e o funcionamento do mercado de milhas.

O aprofundamento, integração e avaliação contínua (Passos 5, 6 e 7) ocorreram por meio da elaboração de novos mapas conceituais e da aplicação de um teste, em duplas e trios, que exigia tanto respostas objetivas quanto análises dissertativas. Além disso, os alunos foram divididos em grupos para criar jogos sobre Educação Financeira, sem a exigência de vínculo com milhas aéreas, favorecendo criatividade, autonomia e contextualização dos conhecimentos.

No Mapa Conceitual que expõe os Novos Conhecimentos adquirido pelos estudantes (Figura 5), elaborado ao final da UEPS, observa-se uma mudança significativa na percepção dos estudantes sobre Educação Financeira. Diferente dos mapas iniciais, centrados em cálculos, porcentagem e juros, este apresenta conexões mais abstratas, indicando uma compreensão ampliada e reflexiva do tema.

Figura 5 - Mapa Conceitual que expõe os Novos Conhecimentos adquiridos

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

Os alunos passaram a relacionar Educação Financeira a conceitos como planejamento, liberdade, aprendizado, julgamento e informação, evidenciando que o tema deixou de ser visto apenas como operações matemáticas e passou a ser entendido como processo contínuo de escolhas e consequências. Conexões entre tempo, trabalho e dinheiro revelam maturidade na compreensão da importância do planejamento para estabilidade econômica.

Entre as novas ideias incorporadas, destacam-se: a) Liberdade, associada à autonomia proporcionada por uma boa gestão financeira; b) Planejamento, entendido como essencial para o futuro e ligado a aprendizado, trabalho e tempo; c) Informação e julgamento, que reforçam a necessidade de decisões conscientes para evitar erros e preconceitos; d) Preconceito, sugerindo reflexão sobre fatores emocionais e sociais que influenciam as finanças.

O uso de conectores mais abstratos, como “pode levar a...” e “te permite ter...”, indica que os estudantes passaram a refletir sobre impactos e consequências, em vez de apenas descrever conceitos isolados. Conexões como “aprendizagem consegue lhe trazer um bom futuro” e “investimento afeta o seu futuro” reforçam essa visão.

Portanto, o mapa evidencia diferenciação progressiva e reconciliação integrativa (Moreira, 2011), mostrando que os educandos não apenas ampliaram seus conhecimentos, mas também reformularam seu entendimento, integrando planejamento, autonomia e impacto social às concepções iniciais. O conhecimento evoluiu de um nível técnico e matemático para uma visão mais estratégica, crítica e conectada à realidade cotidiana.

A comparação entre o mapa conceitual inicial e final demonstra uma evolução significativa na compreensão dos estudantes sobre Educação Financeira. O avanço indica uma

reorganização cognitiva em que os alunos deixaram de enxergá-la apenas como aplicação matemática para concebê-la como ferramenta estratégica de decisão e reflexão. Nessa perspectiva, conforme Moreira (2011), a Aprendizagem Significativa e Crítica se evidencia pela assimilação não arbitrária dos novos conhecimentos, que ampliaram e integraram os saberes prévios, confirmando tanto a diferenciação progressiva quanto a reconciliação integrativa.

O jogo “Desafio do Capital”, criado por um dos grupos alunos, destacou-se por promover a vivência prática da gestão financeira, simulando ganhos, perdas e investimentos. As cartas positivas e negativas permitiram refletir sobre situações comuns do cotidiano, como despesas inesperadas, consumismo e endividamento, ao mesmo tempo em que reforçaram a importância de manter uma reserva de emergência, controlar gastos e avaliar prioridades.

Já as cartas de investimento mostraram a volatilidade do mercado, em que aportes poderiam gerar tanto rendimentos expressivos quanto perdas significativas, incentivando os participantes a considerar fatores como risco, diversificação e planejamento de longo prazo. A dinâmica do jogo, portanto, evidenciou que a administração eficiente dos recursos exige análise crítica, tomada de decisão estratégica e acompanhamento constante das finanças, alinhando-se à proposta de desenvolver aprendizagens significativas e críticas em Educação Financeira.

Um dos pontos de maior relevância foi a inserção de cartas (Figura 6) relacionadas a fontes alternativas de renda, como a “Renda Extra” e o “Desconto de Cartão de Crédito”, que remetem ao uso consciente de programas de fidelidade e ao aproveitamento de milhas aéreas. Ao trazer esse tema, os alunos reconheceram que recursos muitas vezes negligenciados podem ser convertidos em benefícios financeiros diretos ou mesmo em oportunidades de negócio.

Figura 6 - Cartas Positivas e Negativas do Jogo “Desafio do Capital”

Multa de Trânsito: O grupo tem que pagar uma multa de R\$ 150 por estacionamento irregular.	Despesas Médicas: O grupo precisa pagar R\$ 200 por uma consulta médica emergencial de um membro do time.	Perda de Emprego Temporária: Um membro da equipe perde o emprego temporariamente e o grupo precisa se reorganizar, com um custo adicional de R\$ 100 .	Quebra de Equipamento Importante: O grupo precisa gastar R\$ 250 para consertar um computador para o trabalho.
Problema com Impostos: O grupo precisa pagar R\$ 300 de impostos atrasados que não foram previstos no orçamento.	Dívida com Cartão de Crédito: O grupo tem uma dívida no cartão de crédito de R\$ 200 que deve ser paga imediatamente.	Fechamento de Negócio: O grupo perde uma grande oportunidade de negócio e precisa pagar uma multa de R\$ 150 .	Aumento de Preços: O grupo sofre um aumento inesperado nos custos mensais de operação, totalizando R\$ 200 .
Danos Naturais: O grupo enfrenta danos em sua casa ou escritório devido a uma tempestade ou enchente. O custo de reparo é de R\$ 300 .	Presente para Alguém Especial: O grupo decide comprar um presente especial no valor de R\$ 150 para um amigo ou membro da família.	Compra de Celular Novo: O grupo decide comprar um celular novo no valor de R\$ 600 .	Viagem de Férias: O grupo decide gastar R\$ 400 com uma viagem de férias planejada.
Renovação do Guarda-Roupa: O grupo decide gastar R\$ 250 para renovar parte do guarda-roupa.	Jantar de Luxo: O grupo decide ir a um restaurante de luxo, gastando R\$ 150 .	Assinatura de Streaming e Serviços: O grupo decide contratar uma assinatura de R\$ 80 para entretenimento ou serviços online.	Compra de Móveis para a Casa/Escritório: O grupo decide gastar R\$ 500 na compra de móveis novos.
Seguro de Vida ou Saúde: O grupo decide investir em um seguro de saúde ou vida, com um custo de R\$ 200 por mês.	Curso de Capacitação: O grupo decide investir R\$ 350 em um curso de capacitação ou aprimoramento profissional.	Promoção no Trabalho! O grupo recebe um bônus de R\$ 200 como recompensa por um bom desempenho no trabalho.	Investimento em Ações: O grupo decide investir R\$ 300 em ações. Elas renderam 20% de lucro, ganhando R\$ 60 no final.
Venda de um Produto/Serviço: O grupo vende um produto/serviço e ganha R\$ 150 .	Herança: O grupo recebe uma herança inesperada de R\$ 500 .	Economia em Compras: O grupo encontra um desconto incrível e economiza R\$ 100 em uma compra planejada.	Prêmio de Inovação: O grupo ganha um prêmio de R\$ 300 por uma ideia inovadora ou por ter criado algo de sucesso.
Aumento de Rendimento de Investimentos: O grupo possui investimentos anteriores que renderam R\$ 150 .	Fundo de Emergência: O grupo tinha R\$ 100 guardados no fundo de emergência e agora pode usar esse dinheiro sem perder nada.	Desconto de Cartão de Crédito: O grupo recebe um desconto de R\$ 50 em uma compra através de um programa de fidelidade do cartão de crédito.	Renda Extra: O grupo recebe R\$ 100 de uma venda de milhas aéreas negociadas que alguém do time fez.

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

A aproximação com a UEPS sobre milhas aéreas evidenciou como a Educação Financeira pode se expandir para além dos cálculos matemáticos, assumindo um papel formativo no desenvolvimento de competências empreendedoras. Deste modo, o “Desafio do Capital” não apenas reforçou conceitos básicos de economia e finanças, mas também proporcionou uma reflexão crítica sobre consumo, investimento e estratégias de geração de renda, aproximando os discentes das práticas financeiras reais e do universo empreendedor.

A aplicação do teste final da UEPS possibilitou identificar diferentes níveis de reconciliação integrativa entre os estudantes, conforme proposto pela TASC, revelando como os novos conhecimentos sobre milhas aéreas foram assimilados e conectados às estruturas cognitivas prévias. A análise das questões objetivas evidenciou que os conteúdos conceituais mais básicos, como cálculo de milheiro com desconto, identificação de bônus e análise direta de custo-benefício, foram plenamente compreendidos, já que todos os grupos acertaram a parte 1 do teste. Tal resultado confirma que os estudantes internalizaram de maneira sólida os fundamentos matemáticos e financeiros apresentados ao longo da UEPS.

Contudo, na parte 2, que exigia maior interpretação de dados e aplicação crítica, surgiram dificuldades. Nas questões 2.1, 2.2 e 2.6 (Figura 7), alguns grupos erraram ao não extrair corretamente os valores da tabela ou ao confundir diferenças de prazos e percentuais de lucro, o que indica fragilidade no raciocínio lógico e na leitura atenta de informações financeiras mais complexas. Ainda assim, observou-se que parte dos alunos alcançou um nível avançado de reconciliação integrativa, aplicando com segurança os cálculos e justificando suas decisões com base em princípios de planejamento financeiro.

Figura 7 - Teste aplicado ao final da UEPS

1) Uma pessoa deseja comprar 100.000 milhas aproveitando uma promoção como mostra a propaganda abaixo. Tendo por base que o valor normal de 1 milheiro (1.000 milhas) é R\$ 70,00, responda as questões.

1.1) Quanto ela pagará pelas 100.000 milhas considerando o desconto?

- a) R\$ 2.800,00
- b) R\$ 4.200,00
- c) R\$ 7.000,00
- d) R\$ 14.000,00

1.2) Quantas milhas ela terá no total após receber o bônus?

- a) 100.000 milhas
- b) 150.000 milhas
- c) 200.000 milhas
- d) 300.000 milhas

1.3) Considere duas promoções:
Promoção A: 100% de bônus sem desconto.
Promoção B: 60% de desconto e 100% de bônus.
 Qual das duas é mais vantajosa para alguém que deseja adquirir 20.000 milhas?

- a) Promoção A, pois o custo é menor.
- b) Promoção B, pois o custo é menor.
- c) Ambas têm o mesmo custo.
- d) Não é possível determinar sem mais informações.

1.4) Cada milheiro adquirida com o desconto e o bônus sai por R\$ 14,00. Uma passagem aérea de 15.000 milhas custa R\$ 600,00 no preço normal. **ompensa comprar essa passagem com milhas ou pagar em dinheiro?**

- a) Comprar com milhas, pois o custo será R\$ 210,00.
- b) Comprar com milhas, pois o custo será R\$ 390,00.

c) Pagar a passagem em dinheiro, pois o custo será menor.
 d) Ambas as opções têm o mesmo custo.

1.5) João tem um orçamento de R\$ 840,00 e quer aproveitar a promoção que oferece 60% de desconto no valor normal das milhas e 100% de bônus. O valor normal de 1.000 milhas (1 milheiro) é R\$ 70,00.

Quantas milhas ele consegue adquirir com esse valor, considerando o desconto e o bônus?

- a) 30.000 milhas
- b) 40.000 milhas
- c) 50.000 milhas
- d) 60.000 milhas

2) Observe a cotação para venda de milhas conforme a tabela a seguir e depois responda as questões.

Quantidade de Milhas	200 mil	Programa de Fidelidade	SMILES	Valor pago pela Hotmilhas
Em 150 dias corridos				R\$ 3.822,72
Em 120 dias corridos				R\$ 3.732,40
Em 90 dias corridos				R\$ 3.642,12
Em 60 dias corridos				R\$ 3.551,80
Em 30 dias corridos				R\$ 3.461,52
Em 5 dias úteis:				R\$ 3.010,00

2.1) Com base na tabela, qual é o valor pago por milheiro quando a venda é feita em 90 dias corridos?

- a) R\$ 18,21
- b) R\$ 16,89
- c) R\$ 17,31
- d) R\$ 19,25

2.2) Qual é a diferença de valor entre vender 200.000 milhas em 5 dias úteis e em 30 dias corridos?

- a) R\$ 351,52
- b) R\$ 451,52
- c) R\$ 550,28
- d) R\$ 610,28

2.3) Se você deseja receber o maior valor total pela venda das milhas, qual prazo deve escolher?

- a) 5 dias úteis
- b) 90 dias corridos
- c) 120 dias corridos
- d) 150 dias corridos

2.4) Suponha que você precise escolher entre vender suas 200.000 milhas em 5 dias úteis por R\$ 3.010,00 ou em 120 dias corridos por R\$ 3.732,40. Qual das opções você escolheria e por quê? Considere fatores como sua necessidade de dinheiro no curto prazo, o valor por milha e o tempo de espera.

2.5) Na sua opinião, vale apenas investir em milhas aéreas? Por quê?

2.6) Com base na tabela acima, vale a pena vender as 200.000 milhas (200 milheiros) se cada milheiro foi adquirido por R\$ 70,00? Considere o valor total de compra das milhas e compare com os valores apresentados pela tabela de venda.

- a) Não vale a pena, pois o valor de venda da tabela é inferior ao valor pago na compra das milhas.
- b) Sim, vale a pena, pois o valor de venda da tabela supera o valor pago na compra das milhas, mesmo no prazo mais longo de 150 dias corridos.

2.7) Com base nos valores apresentados, você comprou 200 milheiros a R\$ 14,00 cada. Vale a pena vender as suas milhas considerando a tabela de preços da Hotmilhas? Justifique sua resposta com base no valor total que você pagou pela compra das milhas e o valor de venda em diferentes prazos.

- a) Sim, vale a pena vender, pois o valor obtido pela venda é superior ao valor pago, independentemente do prazo.
- b) Não vale a pena, pois o valor de venda nunca supera o valor pago na compra das milhas.

Fonte: Arquivo dos Pesquisadores (2025)

Os alunos conseguiram, por exemplo, concluir que a Promoção B (60% de desconto e 100% de bônus) era mais vantajosa que a Promoção A, pois compreenderam a relação entre custo de aquisição e retorno efetivo, conectando conceitos matemáticos a escolhas estratégicas. Esse tipo de resposta vai além da memorização de procedimentos e revela a apropriação crítica dos conteúdos.

Nas questões discursivas, essa evolução ficou ainda mais evidente: alguns grupos, como o Trio C, demonstraram capacidade de articular conceitos de rentabilidade, tempo de espera, liquidez e hábitos de consumo responsáveis, elaborando argumentos contextualizados e coerentes. Ao afirmar que *“vale a pena investir em milhas se você viaja com frequência, planeja, acompanha promoções e usa o cartão de crédito de forma responsável”*, os estudantes mostraram que integraram o conhecimento adquirido com sua própria realidade, reconhecendo que a viabilidade do investimento depende do perfil do consumidor.

Outros, como o Trio A, chegaram a contrapor a lógica do investimento em milhas às ações da bolsa de valores. Desta forma, revela não apenas apropriação dos conteúdos da UEPS, mas também a capacidade de ampliar o repertório de análise financeira e estabelecer conexões com outros contextos.

As escolhas feitas na questão 2.4, que envolvia comparar a venda de milhas em prazos diferentes, também revelaram nuances importantes da reconciliação integrativa. Parte dos alunos optou pelo recebimento imediato, justificando pela necessidade de liquidez ou pela aversão à espera, enquanto outros privilegiaram o maior retorno a longo prazo, argumentando de forma estratégica sobre reinvestimentos e ganhos acumulados.

A divisão mostra que os estudantes não apenas compreenderam os cálculos, mas conseguiram relacionar os conceitos a fatores emocionais, pessoais e contextuais, aproximando-se de situações reais de tomada de decisão financeira. Tais respostas indicam que a aprendizagem ultrapassou a esfera operacional e se ampliou para a dimensão atitudinal e reflexiva, característica essencial da Aprendizagem Significativa e Crítica.

O teste evidenciou que os educandos foram capazes de integrar novos conhecimentos às suas estruturas cognitivas prévias, mas em diferentes níveis de profundidade. Enquanto alguns ainda demonstraram dificuldades em interpretar dados de forma precisa, a maioria conseguiu justificar suas escolhas com argumentos consistentes, reconhecendo o papel das promoções, do planejamento financeiro e até das estratégias de consumo no processo de gestão das milhas aéreas.

As respostas revelam que a reconciliação integrativa não se deu apenas pela fixação dos conceitos trabalhados, mas principalmente pela capacidade de utilizá-los em análises comparativas, na projeção de cenários financeiros e na construção de argumentos fundamentados em situações práticas. Destarte, os resultados confirmam a ocorrência de Aprendizagem Significativa e Crítica, comprovando que a UEPS contribuiu para que os alunos desenvolvessem não apenas habilidades matemáticas, mas também competências reflexivas e críticas essenciais à Educação Financeira.

Por fim, a avaliação do sucesso da proposta (Passo 8) será apresentada posteriormente, tendo por base a Aprendizagem Significativa e Crítica. Destaca-se que, no total, a aplicação demandou cerca de 15 aulas, além de duas semanas extras dedicadas à criação dos jogos.

4. Sucesso e Avaliação da UEPS

A aplicação da UEPS permitiu observar avanços significativos na compreensão dos alunos sobre Educação Financeira. Nos mapas conceituais iniciais, predominava uma visão restrita, vinculada a cálculos matemáticos e operações da Matemática Financeira, como juros e porcentagens. Portanto, isso confirma a crítica de Campos & Kistemann Jr. (2016) sobre a abordagem tradicional, muitas vezes limitada à memorização de fórmulas.

Nos mapas finais, verificou-se a ampliação e complexificação da rede de conceitos. Esse movimento vai ao encontro de Kistemann Jr. (2011), que defende uma Educação Financeira para

além do cálculo, capaz de promover uma leitura crítica da economia e do consumo.

Apesar desse progresso, o conceito central da UEPS, as milhas aéreas, não foi incorporado de forma consistente nos mapas finais nem nos jogos criados pelos alunos. Embora os educandos tenham discutido estratégias de compra, venda e valorização de milhas durante as atividades, o termo praticamente desapareceu nas representações finais. Isso indica que, não houve uma reconciliação integrativa sólida do tema específico das milhas.

Embora a temática tenha despertado curiosidade e introduzido os estudantes a práticas financeiras pouco exploradas no espaço escolar, ela não foi totalmente internalizada de maneira significativa. Como sugere Barroso (2013), conceitos inovadores necessitam de exemplos concretos e recorrentes para se fixarem.

Mesmo com essa lacuna, a UEPS pode ser considerada bem-sucedida, pois ampliou a visão dos alunos sobre Educação Financeira e promoveu reflexões críticas sobre consumo consciente, planejamento e tomada de decisões financeiras. Conforme Moreira (2011), o êxito de uma proposta didática se verifica pela captação de significados e pela reorganização cognitiva dos estudantes, aspectos claramente identificados na análise dos mapas conceituais.

A experiência com milhas aéreas representou um primeiro contato relevante, ainda que não plenamente assimilado. O primeiro contato com essa temática pode servir aos alunos futuramente como subsunçores, no sentido ausubeliano, isto é, como pontos de ancoragem para novas aprendizagens relacionadas ao consumo consciente, ao planejamento financeiro e às estratégias de economia no setor de mobilidade. Ainda que não tenha havido plena reconciliação integrativa, a familiarização inicial com o tema amplia o repertório dos estudantes.

O sucesso da UEPS sobre milhas aéreas pode ser avaliado a partir das evidências de Aprendizagem Significativa e Crítica, considerando os dados oriundos dos mapas conceituais, dos instrumentos avaliativos e das atividades com jogos. Seguindo os princípios da TASC (Moreira, 2010, 2023), buscou-se verificar em que medida os alunos ampliaram seu repertório, reorganizaram seus conhecimentos e desenvolveram a criticidade diante de situações financeiras contextualizadas.

Nos mapas conceituais iniciais e no questionário diagnóstico, ficou evidente o Princípio do Conhecimento Prévio: a Educação Financeira era compreendida principalmente como cálculos de juros e porcentagens, sem conexões com o cotidiano. O tema milhas aéreas, central na proposta, aparecia de forma inexistente ou pouco estruturada, revelando subsunçores frágeis. Com o avanço da UEPS, novos conceitos foram incorporados, como planejamento financeiro, liquidez, investimentos e gestão de recursos, confirmando a diferenciação progressiva e apontando para processos de desaprendizagem, ao abandonar visões reducionistas.

A escolha de um tema pouco explorado no ambiente escolar contribuiu para despertar

motivação, um requisito da Aprendizagem Significativa e Crítica. O conteúdo, por estar ligado ao consumo consciente, ao planejamento financeiro e a possibilidades reais de economia, favoreceu o engajamento dos alunos, em consonância com Skovsmose (2000), que destaca a importância da aplicação dos conceitos em contextos reais.

A interação durante o jogo "Bons Negócios" e a elaboração de jogos autorais evidenciaram o Princípio da Interação Social e do Questionamento, pois as discussões e justificativas coletivas estimularam pensamento crítico e reflexivo. O uso de recursos variados, como simulações, vídeos e atividades práticas, reforçou o Princípio da Não Centralidade do Livro de Texto e o Princípio da Não Utilização do Quadro-de-Giz, criando um ambiente dinâmico e participativo.

Nos jogos, sobretudo nas simulações de compra e venda, emergiram os Princípios da Incerteza do Conhecimento e da Aprendizagem por Erro. Situações imprevistas e estratégias malsucedidas levaram os alunos a repensar escolhas, compreender riscos e reconhecer que as decisões financeiras não possuem respostas únicas ou definitivas. Também se destacou o Princípio da Consciência Semântica, ao exigir precisão na utilização de termos técnicos como juros, liquidez e investimento.

Mesmo assim, a UEPS demonstrou êxito ao favorecer a ampliação e reorganização conceitual, confirmando a potencialidade dos princípios da TASC na promoção de aprendizagens críticas e contextualizadas. Como ressalta Moreira (2011), o êxito de propostas dessa natureza não se mede apenas pela fixação imediata de conteúdos, mas pela capacidade de estimular significados, provocar reflexões e abrir caminhos para aprendizagens posteriores.

5. Considerações Finais

A pesquisa teve como objetivo investigar as potencialidades de uma UEPS, fundamentada na TAS e na TASC, para a promoção da Educação Financeira no Ensino Médio, tomando o mercado de milhas aéreas como eixo central. Os resultados indicaram que a UEPS mobilizou conhecimentos prévios, promoveu ampliação conceitual e estimulou a criticidade dos estudantes frente a situações financeiras contextualizadas.

Destacam-se como conquistas a evolução dos mapas conceituais, a criticidade revelada nas respostas do teste final e a criatividade na elaboração dos jogos autorais. Observou-se que a Educação Financeira deixou de ser percebida apenas como cálculo, passando a ser compreendida como ferramenta de planejamento e tomada de decisão. Ainda que o conceito de milhas aéreas não tenha sido plenamente assimilado, sua introdução representou um primeiro contato significativo, com potencial para atuar como subsunçor em aprendizagens futuras.

Houve, contudo, desafios. A ausência de alguns alunos em etapas da aplicação dificultou a continuidade da UEPS, comprometendo a consolidação de conceitos que dependiam da progressividade da proposta. Além disso, a presença tímida das milhas aéreas nos mapas e nos jogos finais revelou a necessidade de maior ênfase e contextualização desse conteúdo em futuras aplicações.

Os princípios da TASC estiveram presentes em diferentes momentos, desde o resgate do conhecimento prévio até a aprendizagem por erro e a interação social, favorecendo a construção coletiva de significados. Conclui-se que a UEPS analisada contribuiu para transformar informações fragmentadas em conhecimento significativo e crítico.

Ao propor atividades contextualizadas e problematizadoras, a pesquisa provou que a Educação Financeira, integrada à Matemática Financeira, pode assumir um papel formativo essencial, preparando os estudantes para lidar com decisões financeiras de forma consciente e responsável. Espera-se que esta investigação inspire novas práticas e pesquisas, ampliando o uso de temas inovadores, como o das milhas aéreas, e fortalecendo abordagens pedagógicas que unam teoria e prática na formação cidadã dos jovens.

A aplicação da UEPS demonstrou sucesso ao articular teoria e prática, promovendo avanços significativos na compreensão e criticidade dos estudantes sobre a Educação Financeira. Assim, a avaliação da UEPS evidencia que, mesmo diante de limitações, sua implementação se configurou como um recurso pedagógico inovador e eficaz, capaz de engajar os educandos e ampliar sua visão sobre finanças no cotidiano.

A inserção de temáticas diferenciadas, como o mercado de milhas aéreas, exige que o professor se reinvente frente às demandas contemporâneas, construindo pontes entre o conhecimento escolar e os desafios do mundo real. Nesse sentido, não basta ao educador ensinar apenas juros simples, compostos ou porcentagens: é preciso promover experiências que preparem os jovens para tomar decisões conscientes, críticas e responsáveis em sua trajetória pessoal, acadêmica e social.

Educar financeiramente é ir além da transmissão de conteúdos técnicos, é possibilitar que os estudantes construam significados a partir de suas próprias experiências e contextos de vida. O professor, nesse processo, deve assumir o papel de mediador, partindo das vivências dos alunos para ressignificar conceitos e promover aprendizagens críticas, contextualizadas e transformadoras.

Referências

AUSUBEL, David P. **The psychology of meaningful verbal learning**. New York: Grune and Stratton, 1963.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://share.google/ezX70W9nupf1I9Tpm>. Acesso em: 7 set. 2025.

BRUM, W. P. Análise de uma unidade de ensino potencialmente significativa no ensino de matemática: uma investigação na apresentação do tema volume do paralelepípedo a partir da ideia de eclusa. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 5, n. 2, p. 50-74, 2015.

CAMPOS, A. B.; KISTEMANN JR., M. A. Uma proposta de educação financeira com jovens-indivíduos-consumidores (JIC's). **Boletim de Educação Matemática (BOEM)**, v. 4, n. 7, p. 211-233, 2016.

CHIRONE, A. R. da R.; MOREIRA, M. A.; SAHELICES, C. C. Aprendizagem significativa crítica de equações do 2º grau no ensino remoto de uma escola federal brasileira. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 6, p. 1-17, 2021.

DE LIMA CABRAL, Carolina; FARIAS, Cleilton Sampaio. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa–UEPS e suas aplicações na geografia física para o ensino médio integrado. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 10, p. 144-154, 2025.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. **The SAGE handbook of qualitative research**. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

JÚNIOR, João Fernando Costa et al. Um olhar pedagógico sobre a Aprendizagem Significativa de David Ausubel. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 51-68, 2023.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem significativa crítica**. Porto Alegre: UFRGS, 2010. Versão revisada e estendida de conferência apresentada no III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, 2000.

MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias de aprendizagem**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

MOREIRA, Marco Antonio. Unidades de ensino potencialmente significativas – UEPS. **Aprendizagem Significativa em Revista**, 2011.

SANTOS, M. de A.; ROSSI, C. M. S. Conhecimentos prévios dos discentes: contribuições para o processo de ensino e aprendizagem baseado em projetos. **Revista Educação Pública**, v. 20, n. 39, 2020.

SILVA, E. G.; GOMES, P. C.; UJIE, N. T. O conceito de crítica na aprendizagem significativa. **Imagens da Educação**, v. 13, n. 1, p. 98-119, 2023.

SILVA, G. E. da; SILVA, C. A. de. A importância da aprendizagem significativa nos anos iniciais. **Revista Científica Semana Acadêmica**, v. 1, n. 117, 2017. .

SILVA, J. F. L. e. **Saberes da pesquisa na formação continuada de professores: contribuições para aprendizagens significativas.** 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2021.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para investigação. **BOLEMA – Boletim de Educação Matemática**, v. 13, n. 14, p. 66-91, 2000.

SKOVSMOSE, Ole. **Desafios da reflexão em educação matemática crítica.** Tradução de Orlando de Andrade Figueiredo e Jonei Cerqueira Barbosa. Campinas: Papirus, 2015.

TEIXEIRA, O.; PINHEIRO, N. A. M.; BRANDALISE, M. Â. T. Unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS) e o processo de avaliação das aprendizagens: uma revisão sistemática da literatura. **Meta**, v. 15, n. 49, p. 710, 2023.

YIN, Robert. **Case study research and applications: design and methods.** Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.